

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНСУЛЬТА

Ташкенов Элёрбек Маматкодирович

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932040>

Острые нарушения мозгового кровообращения продолжают доминировать в структуре сосудистых заболеваний головного мозга. К основным подтипам ишемического инсульта при артериальной гипертонии и атеросклерозе являются: атеротромботический (в 34% случаев), кардиогенный эмболический – 22%, лакунарный – 20%, гемодинамический – в 15%, гемореологический – в 9%.

Цель исследования. Оценить возможность использования синдрома обратимой церебральной вазоконстрикции как предиктора возникновения инсульта.

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленных целей на кафедре неврологии АГМИ были обследованы 36 больных в возрасте от 46 до 77 лет (средний возраст $57,6 \pm 11,4$ лет). Диагноз был поставлен на основании анамнестических сведений, результатов клиничко-неврологического обследования и данных МРТ в режимах T-1, T-2, T2-FLAIR, МРА. МРТ проводилась на томографе Toshiba с величиной магнитной индукции 1,5 Т. Клиничко-неврологическое обследование включало в себя определение уровня бодрствования по оценке шкалы Глазго, согласно которому суммарный бал равный 15 – ясное сознание, 14-12 – оглушение, 11-9 – сопор, менее 8 – кома. Степень тяжести неврологических нарушений определяли по шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS, Brott T, Adams H.P.), согласно которой менее 7 баллов – легкая степень неврологических нарушений, от 7-14 средняя степень, более 14 – тяжелая степень. Также пациентам выполнялась КТ-ангиография. При анализе ангиограмм обращали внимание на калибр, правильность отхождения и хода артерий. Степень функциональных нарушений оценивалась при помощи индекса Бартел и модифицированной шкалы Рэнкина.

Результаты исследования. Согласно результатам исследования инсульт легкой степени тяжести (NIHSS менее 7 баллов, индекс Бартел более 75 баллов, mRS менее 2 баллов) наблюдался у 36% больных, средней тяжести (NIHSS 7-14 баллов, индекс Бартел 70-60 баллов, mRS 2-3 баллов) у 52% больных, тяжелой степени тяжести (NIHSS более 14 баллов, индекс Бартел менее 50 баллов, mRS – 4 балла) у 12% больных. У 36% больных с инсультом отмечалась громоподобная боль. При проведении пробы Вальсальвы (интенсивная физическая нагрузка, дефекация, сексуальная активность, кашель) отмечалась у 83% больных. У 1 больного отмечалось сочетание 2 триггеров (проба Вальсальвы с воздействием тепла или холода – горячая ванна, душ и значительное эмоциональное напряжение). Согласно проведенному исследованию у 25% больных развилась очаговая неврологическая симптоматика, у 7% – судорожный синдром. Частота встречаемости очагового неврологического дефицита зависят от выборки пациентов и дизайна исследования. В нашем исследовании у мужчин в возрасте после 55 лет в 1,5 раза чаще встречается, до 55 лет женщины в 1,2 раза чаще страдают синдромом обратимой церебральной вазоконстрикции (СОЦВ) по сравнению с мужчинами. Согласно данным метода нейровизуализации (МРТ), в анализируемой выборке инфаркты в затылочных долях были выявлены у 14 пациентов (40,30% от

общего количества больных), инфаркты в полушариях мозжечка у 11 пациентов (29,85%), в мосте мозга у 9 пациентов (25,37%), в таламусах у 6 пациентов (17,91%), в медиобазальных отделах височных долей у 3 пациентов (10,45%), по 2 больных (по 7,46%) имели инфаркты в нижнемедиальных отделах теменных долей, черве мозжечка и продолговатом мозге, у 1 человека в среднем мозге (5,97%). При этом у ряда пациентов наблюдалось вовлечение двух и более структур головного мозга, кровоснабжаемых из вертебробазилярного бассейна, а 8 пациентов (20,90%) наряду с признаками острой ишемии в вертебробазилярном бассейне имели также нейровизуализационные признаки острых ишемических изменений в каротидном бассейне.

Выводы: Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что синдром обратимой церебральной вазоконстрикции может быть предиктором развития инсульта, и использоваться в качестве основного метода диагностики острого нарушения кровообращения. Ангиография сосудов головного мозга как метод диагностики обладает большой прогностической ценностью в отношении развития ишемии, а затем и инсульта головного мозга. Наиболее значимыми факторами, влияющих на течение и исход заболевания у больных с инсультом можно считать наличие церебрального ангиоспазма.

References:

1. И. А. Гончар, И. С. Прудывус, Ю. И. Степанова. Сосудистый эндотелиальный фактор роста — предиктор летальности после инфаркта мозга журнал «Вестник Санкт-Петербургского Университета».
2. А.С. Рудько, М.Х. Эфендиева, М.В. Будзинская, М.А. Карпилова. Влияние фактора роста эндотелия сосудов на ангиогенез и нейрогенез «Вестник офтальмологии» 3, 2017.
3. Д.Р. Хасанова, М.Н. Калинин, М.М. Ибатуллин, И.Ш. Рахимов. «Геморрагическая трансформация инфаркта мозга: классификация, патогенез, предикторы и влияние на функциональный исход» Том 13 № 2 2019 www.annaly-nevrologii.com